

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846707>

УДК 621.791.14

**АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАШИН ДЛЯ
ИНЕРЦИОННОЙ СВАРКИ ТРЕНИЕМ****В.М. Бычков,**

к.т.н., доц.,

ФГБОУ ВО УГАТУ,

г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются технические особенности машин для инерционной сварки трением крупногабаритных конструкций, производимых компаниями MTP и KUKA. Эти машины применяются в основном для производства роторов газотурбинных двигателей. Основные особенности таких машин определяются требованиями получения минимального дисбаланса вращающейся сварной конструкции и стабильного качества сварных соединений. Технический анализ рекламной информации компаний MTP и KUKA показал, что за счет возможности автоматизированного адаптивного регулирования положения одной из свариваемых частей машина компании KUKA значительно превосходит возможности машин компаний MTP по первому требованию. Определение в процессе сварки циклограммы момента вращения, обеспеченное в машине компании KUKA, значительно повышает возможности контроля процесса сварки для оценки стабильности качества сварных соединений.

Ключевые слова: инерционная сварка трением, сварочные машины, конструкция машин, настройка машин, параметры сварки, точность сварных конструкций

**ANALYSIS OF TECHNICAL FEATURES OF INERTIAL FRICTION
WELDING MACHINES****V.M. Bychkov,**

Ph.D., Associate Professor,

FGBOU VO USATU,

Ufa

Annotation: This article discusses the technical features of machines for inertial friction welding of large-sized structures manufactured by MTI and KUKA. These machines are mainly used for the production of rotors for gas turbine engines. The main features of such machines are determined by the requirements for obtaining a minimum imbalance of a rotating welded structure and a stable quality of welded joints. The technical analysis of the advertising information of the MTI and KUKA companies showed that due to the possibility of automated adaptive regulation of the position of one of the welded parts, the KUKA machine significantly exceeds the capabilities of the MTI machines on demand. The cyclogram of the torque provided by the KUKA machine during the welding process significantly increases the control of the welding process in order to assess the consistency of the quality of welded joints.

Keywords: inertial friction welding, welding machines, machine design, machine setting, welding parameters, accuracy of welded structures

Инерционная сварка трением обеспечивает нагрев стыка за счет энергии, запасенной в предварительно раскрученном до определенной угловой скорости маховике [1]. Соответственно начальными параметрами процесса такой сварки являются скорость вращения маховика и его момент инерции, а также усилие, прилагаемое к стыку свариваемых деталей.

В процессе сварки скорость вращения маховика падает до нуля, а момент вращения на циклограмме процесса имеет два максимума [1] при переходе от сухого трения к пластической деформации и в конце цикла при уменьшении нагрева стыка.

В последние десятилетия инерционная сварка трением применяется для неразъемного соединения материалов, которые при сварке плавлением растрескиваются или вообще не образуют соединений. К таким видам материалов относятся новые сплавы на никелевой основе, которые можно успешно соединять способами сварки трением [2]. При этом особое внимание уделяют сварке трением вращением [3-5]. Пример крупногабаритной конструкции диаметром 650 мм, полученной инерционной сваркой трением показан в статье [6].

Машины для инерционной сварки трением крупногабаритных конструкций с осевым усилием более 400 тонн в настоящее время в мире предлагают для изготовления по заказу только две компании MTI и KUKA. Компания MTI предлагает несколько видов таких машин [7].

На сайте компании MTI [8] сообщается, что ротационная машина для сварки трением MTI 480S является наиболее часто используемой инерционной машиной в индустрии производства авиационных двигателей. Каждая аэрокосмическая компания в мире, которая использует инерционную

сварку трением для аэрокосмических компонентов, имеет, по крайней мере, один из аппаратов для сварки трением 480S компании MTI. Конструкция машины была оптимизирована на протяжении десятилетий производства и обеспечивает беспрецедентную производительность и повторяемость. Машина спроектирована так, чтобы быть чрезвычайно жесткой, обеспечивая высокие показатели точности и повторяемость положения, а также способна выдерживать и гасить гармоники, генерируемые во время цикла сварки.

Из рекламных видеоматериалов машины 480S [8] компании MTI видно, что минимизация смещения осей свариваемых заготовок обеспечивается с помощью наезда корпуса каретки с множеством выступающих над внутренней поверхностью роликов (рис. 1) на опорную вращающуюся цилиндрическую поверхность (рис. 2).

Рисунок 1 – Корпус каретки с роликами

Рисунок 2 – Приводной узел после сварки

На опорной цилиндрической поверхности приводного узла хорошо видны следы силового контакта с роликами, одна дорожка на режиме разгона маховика без контакта свариваемых деталей и вторая на режиме сварки.

В самой крупной машине компании MTI – модели 2000S (рис. 3), судя по наличию опорной цилиндрической поверхности в конструкции приводного узла, реализована такая же конструктивная схема минимизации осевого смещения свариваемых деталей.

Рисунок 3 – Внешний вид машины модели 2000S [9]

На сайте компании МТИ [9] сообщается, что ротационная машина 2000S способна обеспечить непревзойденную точность даже при работе в исключительно высоких условиях нагрузки. Эта машина была разработана специально для соединения высоконадежных компонентов, полученных порошковой металлургией для перспективных применений в авиационной и космической промышленности. Повышенная энергия, необходимая для сварки новых материалов, обеспечивается маховиками диаметром до 4,8 метра.

Очевидным недостатком конструктивной схемы с базированием по опорной цилиндрической поверхности приводного узла для минимизации осевого смещения свариваемых деталей, является то, что она не предполагает корректировку угла наклона осей секций при неполном их совпадении при изготовлении многосекционного ротора. Такие отклонения угла наклона осей секций возникают из-за допусков на размеры свариваемых секций и из-за не одинаковых деформаций в удерживающих узлах машины от момента кручения.

Вероятно поэтому, в машине модели 2000В компании МТИ, судя по рисунку 4, конструктивная схема с базированием по опорной цилиндрической поверхности приводного узла не была использована.

Рисунок 4 – Внешний вид машины модели 2000В [10]

На сайте компании МТИ [10] сообщается, что машина модели 2000В предназначена для соединения самых крупных и сложных деталей в аэрокосмической промышленности. В рекламе сообщается, что модель 2000В идеально подходит для сварки многоступенчатых роторов газотурбинных двигателей из материалов на основе никеля и имеет уникальное приспособление, которое охватывает несколько свариваемых частей для экономии пространства и повышения эффективности на протяжении всего цикла.

Информация о точности получаемых при сварке конструкций и об определении в процессе инерционной сварки момента кручения в рекламных материалах компании МТИ отсутствует.

Машина RS1000 компании KUKA [11] для инерционной сварки трением показана на рисунке 5.

В рекламном видеоматериале о машине RS1000 компании KUKA [12] сообщалось, что в ней на основе измерений биения свариваемых деталей до сварки автоматически выполняется регулировка положения головки, удерживающей неподвижную заготовку по двум координатам с микронной точностью, а также по углу наклона головки.

Рисунок 5 – Машина модели RS1000

Таким образом, реализованная в машине RS1000 концепция адаптивного регулирования положения узла, удерживающего неподвижную заготовку, позволяет эффективно компенсировать не идеальность формы свариваемых деталей.

В машине RS1000 компании KUKA реализовано определение в процессе сварки величины момента кручения (оранжевый график) наряду с другими необходимыми для контроля процесса параметрами, показанными на рисунке 6.

Рисунок 6 – Параметры процесса инерционной сварки трением

Приведенные выше данные об особенностях конструкции машин компаний МТИ и KUKA позволяют сделать следующие заключения.

Конструктивная схема минимизации осевого смещения свариваемых деталей с базированием по опорной цилиндрической поверхности в конструкции приводного узла реализованная компанией МТИ в моделях 480S и 2000S позволяет повысить точность размеров при сварке не длинных узлов. Однако эта конструктивная схема не предполагает корректировку угла наклона осей секций при неполном их совпадении при изготовлении многосекционных конструкций, а такие отклонения этого угла возникают из-за допусков на размеры свариваемых секций и не одинаковых деформаций в удерживающих узлах машины от момента кручения.

В машине модели 2000В компании МТИ, рекламируемой для сварки многоступенчатых роторов газотурбинных двигателей, которая содержит уникальное приспособление для сварки нескольких частей ротора,

конструктивная схема с базированием по опорной цилиндрической поверхности приводного узла не была использована.

Можно полагать, что максимальная точность размеров получаемого сварного ротора достигается путем многократной механической регулировки положения подвижной каретки при экспериментальных работах с машиной модели 2000В в процессе освоения производства конкретной конструкции ротора.

В машине модели RS1000 компании KUKA реализована концепция адаптивного регулирования с микронной точностью положения узла, удерживающего неподвижную заготовку по двум координатам в плоскости стыковки при сварке и по углу наклона относительно оси, что позволяет эффективно компенсировать не идеальность формы свариваемых деталей. Регулирование положения удерживающего неподвижную заготовку узла осуществляется по результатам прецизионных измерений биения зажатых свариваемых заготовок.

Определение меняющегося момента кручения в процессе сварки при интегрировании полученной зависимости позволяют точно вычислить величину введенной в изделие энергии за цикл сварки, что является важнейшим показателем для обеспечения в промышленном производстве стабильности качества сварных соединений.

Сравнение технического уровня машин для инерционной сварки трением изготавливаемых компаниями МТИ и KUKA по показателю точности размеров получаемых сварных узлов показывает превосходство машины RS1000 в связи с наличием адаптивного регулирования.

В связи с отсутствием в рекламных материалах компании МТИ сведений о непрерывном контроле при сварке величины возникающего крутящего момента можно полагать, что и по техническому уровню контроля введенной при каждой сварке энергии и связанной с этим стабильности свойств полученных соединений машины компании МТИ уступают машине RS1000 компании KUKA.

Список литературы

- [1] Сварка трением: Справочник. – Л.: Машиностроение. 1987. 236 с.
- [2] A Review on Inertia and Linear Friction Welding of Ni-Based Superalloys. Ahmad Chamanfar, Mohammad Jahazi, Jonathan Cormier. Metallurgical And Materials Transactions. – 2015. Vol. 46. 1639 p.
- [3] Исследование влияния параметров сварки трением и термической обработки на качество сварных соединений жаропрочных деформируемых никелевых сплавов. / В.И. Лукин, В.Г. Ковальчук, М.Л. Саморуков, Ю.М.

Гриднев, И.П. Жегина, Л.В. Котельникова. // Сварочное производство. – 2011. № 4. 26-30 с.

[4] Inertia Friction Welding Of Dissimilar Superalloys Mar-M247 And LSHR, Oleg N. Senkov, David W. Mahaffey, S. Lee Semiatin, Christopher Woodward, Metallurgical And Materials Transactions A Volume 45a, 2014. 5545 p.

[5] Effect of Process Variables on the Inertia Friction Welding of Superalloys LSHR and Mar-M247, D.W. Mahaffey, O.N. Senkov, R. Shivpuri, S.L. Semiatin. Metallurgical And Materials Transactions A, 47, 2016. 3981 p.

[6] Thermal Relaxation of Residual Stresses in Nickel-Based Superalloy Inertia Friction Welds M. Karadge, B. Grant, P.J. Withers, G. Baxter, and M. Preuss. Metallurgical And Materials Transactions A, volume 42a, 2011. 2301 p.

[7] Rotary friction welders. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mtiwelding.com/aerospace-machines-by-technology/>. (date of access: 23.11.2021).

[8] 480S Rotary friction welder. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mtiwelding.com/aerospace-480-s-rotary-friction-welder/>. (date of access: 23.11.2021).

[9] 2000S Rotary friction welder. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mtiwelding.com/2000s-rotary-friction-welder/>. (date of access: 23.11.2021).

[10] 2000B Rotary friction welder [Electronic resource] URL: <https://www.mtiwelding.com/aerospace-2000b-rotary-friction-welder/>. (date of access: 23.11.2021).

[11] KUKA. Advanced Welding Solutions. [Electronic resource]. – URL: <https://www.aluminas.ru/upload/iblock/7f9/Advanced-Welding-Solutions--KUKA.pdf>. (date of access: 23.11.2021).

[12] Rotary friction welding machines [Electronic resource]. – URL: <https://www.kuka.com/en-au/products/production-machines/rotary-friction-welding-machines#>. (date of access: 18.01.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Friction Welding: A Handbook. – L.: Mechanical engineering. 1987. 236 p.

[2] A Review on Inertia and Linear Friction Welding of Ni-Based Superalloys. Ahmad Chamanfar, Mohammad Jahazi, Jonathan Cormier. Metallurgical And Materials Transactions, A VOLUME 46, 2015. 1639 p.

[3] Study of the influence of friction welding and heat treatment parameters on the quality of welded joints of heat-resistant wrought nickel alloys. / IN AND.

Lukin, V.G. Kovalchuk, M.L. Samorukov, Yu.M. Gridnev, I.P. Zhegina, L.V. Kotelnikov. // Welding production. – 2011. No. 4. 26-30 p.

[4] Inertia Friction Welding Of Dissimilar Superalloys Mar-M247 And LSHR, Oleg N. Senkov, David W. Mahaffey, S. Lee Semiatin, Christopher Woodward, Metallurgical And Materials Transactions. – 2014. Vol. 45a. 5545 p.

[5] Effect of Process Variables on the Inertia Friction Welding of Superalloys LSHR and Mar-M247, D.W. Mahaffey, O.N. Senkov, R. Shivpuri, S.L. Semiatin. Metallurgical And Materials Transactions A, 47, 2016. 3981 p.

[6] Thermal Relaxation of Residual Stresses in Nickel-Based Superalloy Inertia Friction Welds M. Karadge, B. Grant, P.J. Withers, G. Baxter, and M. Preuss. Metallurgical And Materials Transactions A, volume 42a, 2011. 2301 p.

[7] Rotary friction welders. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mtiwelding.com/aerospace-machines-by-technology/>. (date of access: 23.11.2021).

[8] 480S Rotary friction welder. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mtiwelding.com/aerospace-480-s-rotary-friction-welder/>. (date of access: 23.11.2021).

[9] 2000S Rotary friction welder. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mtiwelding.com/2000s-rotary-friction-welder/>. (date of access: 23.11.2021).

[10] 2000B Rotary friction welder [Electronic resource] URL: <https://www.mtiwelding.com/aerospace-2000b-rotary-friction-welder/>. (date of access: 23.11.2021).

[11] KUKA. Advanced Welding Solutions. [Electronic resource]. – URL: https://www.aluminas.ru/upload/iblock/7f9/Advanced-Welding-Solutions_-_KUKA.pdf. (date of access: 23.11.2021).

[12] Rotary friction welding machines [Electronic resource]. – URL: <https://www.kuka.com/en-au/products/production-machines/rotary-friction-welding-machines#>. (date of access: 18.01.2020).

© В.М. Бычков, 2021

Поступила в редакцию 12.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Бычков В.М. Анализ технических особенностей машин для инерционной сварки трением // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 10-19. URL: <https://ip-journal.ru/>